

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA ÖVLAD TƏRBIYƏSİ

GÜLXARƏ ƏHMƏDOVA

AMEA Folklor İnstitutu, “Dədə Qorqud” şöbəsi, elmi işçi

Xülasə. Dastanda ailə və el münasibətləri qarşılıqlı şəkildə bir-birini formalaşdırır. Ailə dövlətin, cəmiyyətin mənəvi əsaslarını yaradır, eyni zamanda elin sabit və müəyyənlanmış qaydaları ailə həyatını tənzimləyir. Bu qarşılıqlı əlaqə “Oğuz elinin” kollektiv kimliyinin əsasını təşkil edir. Bələnin möhkəmliyini şərtləndirən ən vacib element isə təlim-tərbiyə və əxlaqi dəyərlərin təbliği ilə bağlıdır. Ailə həm də sosial dəyərlərin və davranış normalarının ötürülmə məkanıdır. “Kitabi-Dədə Qorqud”da ailə tərbiyə, sədaqət, mərdlik, hörmət və vicdan kimi anlayışların mənimsədildiyi ilkin məktəb funksiyasını icra edir. Dastanda qadınlar da bu dəyərlərin ötürülməsində mühüm yer tutur. Ana və həyat yoldaşı obrazları həm ailə daxilində nizamı qoruyur, həm də gələcək nəsillərin mənəvi formalaşmasına təsir göstərir.

Araşdırma həm ailənin sosial funksiyasını, həm də ailə üzvləri arasındakı münasibətlərin bədii ifadəsini öyrənmək məqsədi daşıyır.

Açar sözlər: Dədə Qorqud, epos, övlad, tərbiyə, əxlaq

CHILD REARING IN THE EPIC “THE BOOK OF DADA QORQUD”

GULKHARA AHMADOVA

Institute of Folklore, Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), Department of “Dada Qorqud,” Research fellow

Abstract. In the epic “Book of Dada Qorqud”, family and communal relations mutually shape and reinforce one another. The family establishes the moral foundations of the state and society, while the stable and codified norms of the Oghuz community regulate domestic life. This reciprocal interaction constitutes the basis of the collective identity of the Oghuz people. One of the most essential elements ensuring the integrity and stability of the family is education, particularly the transmission of moral values and ethical principles. The family also functions as the primary locus for the transmission of social values and behavioral norms.

In the “Book of Dada Qorqud”, the family serves as the initial school in which such concepts as loyalty, bravery, respect, and conscience are internalized. Women occupy a significant position in the transmission of these values. The figures of the mother and the wife not only preserve harmony within the household but also exert a formative influence on the moral development of future generations.

This study aims to examine both the social function of the family and the artistic representation of intra-familial relationships in the epic narrative.

Keywords: Dada Qorqud; epic; child; upbringing; morality

Giriş. Ailə türkün təfəkküründə maddi və mənəvi dəyərlərin qorunduğu əsas mərkəzdir. Ailənin qorunması eyni zamanda elin, yurdun və dövlətin təhlükəsizliyinin də təmin edilməsi demək idi. Buna görə də “Dədə Qorqud” dastanında ailə münasibətləri, ailə dəyərləri təkcə fərdi deyil, həm də milli dəyər kimi təqdim olunur. Ailə təməlinin möhkəmliyini şərtləndirən əsas məsələlərdən biri də, şübhəsiz ki, təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlıdır. Bu baxımdan eposun məzmununda övlad tərbiyəsi məsələsi olduqca diqqətlə və incəliklə işlənən əsas mənəvi məsələlərdən biridir. Eposda türk ailəsinin bütövlüyünü, möhkəmliyini qoruyan əsas mənəvi prinsiplər sədaqət və etibar, əxlaq və namus, ədalət və sevgi, fədakarlıq kimi ali hisslərdir.

“Kitabi-Dədə Qorqud” türk xalqlarının, bütövlükdə türk dünyasının dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən qiymətli sənət abidəsidir. Təsadüfi deyildir ki, xalq yazıçısı Anar eposu xalqın şah əsəri, ana kitabı adlandırır. Görkəmli ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayev abidədən “bütün xalqların və dövrlərin

kitabı” kimi bəhs etmişdir (Qarayev, 1999). Akademik Bəkir Nəbiyev də haqlı olaraq bu abidəni “əxlaqı və estetik məziyyətlər xəzinəsi” kimi səciyyələndirirdi (Nəbiyev, 2020, s. 249-261). Akademik Tofiq Hacıyev “Dədə Qorqud” eposunu səciyyələndirərkən ondan “Oğuz tarixinin yazılı dərslisi” kimi bəhs edir (Hacıyev, 2001, s. 9-24). Elm aləminə ilk dəfə 1815-ci ildə məlum olan bu möhtəşəm abidənin Azərbaycanda tədqiqi Həmid Araslının 1939-cu ildə dastanı Bakıda nəşr etdirməsindən sonra genişlənmişdir (KDQ, 1939, s. 176). “Kitabi-Dədə Qorqud” sözün əsl mənasında türkün əxlaq kitabıdır. Bu kitabda türkün qəhrəmanlıq tarixi ilə yanaşı, onun düşüncə sistemi, həyat tərzini, ailə dəyərləri, sosial münasibətləri dövlət-cəmiyyət-ailə-fərd kontekstində kodlaşdırılaraq gələcək nəsillərə ötürülmüşdür. Professor Ramazan Qafarlı qeyd edir ki, “dünya xalqlarının heç bir qədim yazılı epik əsərində “Kitabi-Dədə Qorqud”da qoyulduğu şəkildə humanizm, vətənpərvərlik, ailə-əxlaq məsələlərinə yer verilməmişdir” (Qafarlı, 2020, s. 4)

Epos ilk növbədə ailə dəyərlərini təbliğ edən, onun möhkəm təməllər əsasında qurulmasını və dinamik inkişafını təmin edən əxlaq qaydalarının bütünlənmiş, kitablaşmış formasıdır. Elm aləminə məlum olduğu ilk vaxtlardan başlayaraq epos haqqında tədqiqat aparən bütün tədqiqatçılar da bu möhtəşəm abidənin yuxarıda qeyd etdiyimiz bu xüsusiyyətini diqqətə çatdırmışlar. Abidənin Azərbaycanda ilk tədqiqatçılarından olan Ə. Abid repressiyaya məruz qalmışdır. Məhz milli kimlik məsələsi ön planda olduğu üçün və mənəvi dəyərlərin təbliğatçısı olduğu üçün XX əsrin 50-ci illərinin sonuna qədər bu möhtəşəm sənət abidəsi “mürtəcə ədəbiyyat” kimi damğalanmış, tədqiqi qadağan edilmişdir.

Epos elə “Müqəddimə” adlanan başlanğıc hissəsindən xalqın hikmət xəzinəsi sayılan atalar sözləri, aforizmlər, hikmətli kəlamlarla başlayır. Xüsusilə gənc nəslin milli, vətənpərvər ruhda yetişməsi yönündə əvəzsiz mənbə rolunu oynamışdır. Bu işdə, əlbəttə, əsas vəzifə ilk olaraq ailənin üzünə düşür. Övlad tərbiyəsi valideynlərin dövlət qarşısında ən vacib, ən müqəddəs vəzifəsi hesab edilirdi. Eposun “Müqəddimə”si başdan-başa əxlaqi-tərbiyəvi ruhda olan hikmətli fikirlərlə zəngindir. Məsələn, “Allah-Allah deməyincə işlər olmaz” ifadəsi hər bir işdə ilk olaraq xeyirli niyyətin vacib olduğu fikrini aşılıyır. “Qadir tanrı verməsə, ər sevinməz” ifadəsi isə “insan nəсібindən artığını əldə edə bilməz” fikrinin aşılmasından ibarətdir. Yəni bir iş əgər insanın nəsibi deyilsə, nə qədər çalışsa da, ona nail ola bilməz. Daha sonra başqa bir aforizmdə qeyd olunur ki, “əkəbbürlük eyləyəni tanrı sevməz”. Təkəbbür, lovğalıq kimi mənfi xüsusiyyətlər cəmiyyətdə insanlar arasında sosial nizamı pozan, insanlar arasındakı münasibətlərə mənfi təsir edən pis xislət kimi vurğulanır. Özündənrazi, lovğa, təkəbbürlü insan, əlbəttə ki, ilk olaraq öz nəfsinin qurbanına çevriləcəkdir.

Başqa bir nümunədə qeyd olunur ki, “qarı düşməni dost olmaz”. Bu da gənc nəslin nümayəndələrinə hər zaman dostunu-düşməni yaxşı tanımağı tövsiyə edir.

“Qız anadan görməyincə öyüd almaz” ifadəsi, xüsusilə qız övladlarının tərbiyəsində ananın oynadığı rolun əhəmiyyətini ifadə edir.

“Oğul atadan görməyincə süfrə açmaz” ifadəsində isə oğulun ailədə və cəmiyyətdə hörmət sahibi olmasında atadan görüb-götürdüyü ədəbin, tərbiyənin əhəmiyyəti vurğulanır.

“Ər malına qıymayınca ad qazanmaz” hikmətli ifadəsi isə kiçik yaşlarından uşaqlarda “paylaşmaq”, “bölüşmək” duyğusunun formalaşmasına kömək edir. Çünki “bölüşmək” duyğusu insanda cömərdlik, əliaçıqlıq kimi yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına kömək edir. Eyni zamanda övlad üçün də ata malına göz dikməməyi, çalışıb öz zəhməti ilə halal qazanmağı təbliğ edir. “Ata malından nə fayda başda ağıl olmasa” ifadəsi də bu fikrin gözəl nümunəsi sayıla bilər.

“Müqəddimə”də səsləndirilən bu hikmətli, tərbiyəvi fikirlər bütün boyların da məzmununda əsas ana xətt kimi davam etdirilir. Fikrimizi dastandan gətirdiyimiz nümunələr əsasında izah etməyə çalışacağıq. Eposun ilk boyu olan “Dirsə xan oğlu buğac boyu”nda övlad tərbiyəsində, ailədaxili münasibətlərin düzgün qurulmasında ananın rolundan bəhs edilir. Dirsə xan öz namərd igidlərinin yalanına aldanaraq nəzir-niyazla doğulan övladını öldürmək istəyir. Lakin Dirsə xanın xatunu ana kimi oğlunun başına gələn təhlükəni hiss edir və yaralı oğlunu ölümdən xilas edir. Lakin oğlunun sağ qaldığını həm Dirsə xandan, həm də onun qırx namərd yoldaşından gizlədir. Həqiqətən, buğacın sağ olduğunu bilən namərdlər Dirsə xanı əsir alırlar və öldürmək istəyirlər. Bu zaman Buğacın anası oğlunun yanına gəlir və oğluna deyir ki, “atan sənə qıysa da, sən atana qıyma”, onu düşməni əlində

qoyma. Məhz anasının bu sözündən sonra Buğac öz atası Dirsə xanı düşmənlərin əlindən xilas edir. Göründüyü kimi, eposun ilk boyunda ananın oynadığı rol Dirsə xanın rolundan daha vacibdir. Əgər Buğacın anası ailədaxili münasibətlərdə - ata-oğul arasında mövcud olan gərginliyi nifaq toxumları ilə daha da gərdinləşdirsə idi, bu, şübhəsiz ki, ata-oğul arasında daha böyük mənəvi uçurum yaratmış olardı. Buğac atasının-Dirsə xanın etdiklərinə baxmayaraq anasının sözünü yerə salmır və anasının tövsiyəsi ilə atasını namərdlərin əlindən xilas edir.

“Kitabi-Dədə Qorqud”da bir maraqlı məqamı da qeyd etmək istəyirik ki, sosial status baxımından nisbətən imkanlı ailələr yeni doğulan övladları üçün dayələr tuturdular. Bu da kiçik yaşlarından ailənin övladın təlim-tərbiyəsinə verdiyi önəmin ifadəsi idi. Eposun ikinci boyu olan “Qazan xanın evinin yağmalandığı boy”da Qazan xan ovda olarkən düşmən yurduna hücum edir, oğlunu və ailəsini əsir alaraq yurdunu talayır. Düşmənlər Qazan xandan intiqam almaq üçün onun xanımını – Burla xatuna öz məclislərində şərab paylatmaq istəyirlər. Bu xəbəri eşidən oğlu Uruz anasına qəti şəkildə etiraz edib deyir ki, “ana haqqı tanrı haqqı olmasaydı, səni öldürərdim. Mənə görə heç vaxt atam Qazanın namusuna ləkə gətirmə. Mənim kimi bir oğulu Allah sizə bir də verər”. Bu oğuz igidinin aldığı möhkəm tərbiyənin nəticəsi idi. Oğul atanın yolunda öz canından keçməyə də hazırdır. Bu əslində ailə birliyinin, mənəvi-əxlaqi dəyərlərin qorunması və təbliği məsələsi idi. Qazan xan da eyni fədakarlığı oğlu Uruz düşmənlərə əsir düşəndə göstərir. Hətta düşmən əsirliyində olan Uruz atasından savaşımadan geri qayıtmasını istəyir. Qorxur ki, düşmən atasına xətər yetirər. Bu əsl ailə sədaqətinin ən bariz nümunəsidir. Oğlunu və ailəsini düşmən əsirliyindən xilas edən Qazan xan bu qələbənin şərəfinə şənlik də təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, düşmənlə qarşılaşan Qazan xan da düşməndən ilk olaraq qoca anasını istəyir ki, döyüş zamanı ayaq altında qalıb əzilməsin. Qazan xan düşmənlərə belə müraciət edir:

Qızıl tağlı uca evlərimi gətirmisən, sənə kölgəlik olsun!
Qiyətli xəzinəmi, bol gümüşümü gətirmisən, sənə xərclik olsun!
Qırx igidlə oğlum Uruzu gətirmisən, sənə qulun olsun!
Qırx incə belli qızla Burla xatunu gətirmisən, sənə əsir olsun!
Bircə anamı gətirmisən, ay kafir, anamı ver mənə
Savaşımadan-vuruşmadan qayıdım geri, dönüb gedim! (KDQ, 1988, s. 147).

Göründüyü kimi, Qazan xan da eyni sədaqəti öz anasına göstərir. Deməli, sədaqət Oğuz ailəsinin genetik quruluşunun ən sarsılmaz kodu idi. Bunu ata-oğul, oğul-ata, oğul-ana, qardaş-qardaş, bacı-qardaş, ər-arvad, gəlin-qayınata münasibətlərində də aydın şəkildə görmək mümkündür. Oğul ata yolunda ölməyi özünə üçün şərəf bilir. Eyni zamanda anası yolunda da hər şeyini qurban verməyə hazırdır. Çünki türkün düşüncəsində “ana haqqı tanrı haqqına bərabərdir”. Qardaş öz qardaşını xilas etmək üçün yeni gəlinini buraxıb, toy-düyünü yarımçıq qoyaraq təkbaşına düşmən üzərinə gedir. “Uşun qoca oğlu Səgrək boyu”nda Səgrək 16 il qardaşı Əgrəyin əsirliyindən xəbərsiz böyüyür. Qardaşının düşmən əlində əsir olduğunu bilərəkdən ondan gizlədirlər. Qardaşının sağ olduğunu bildikdə isə heç bir qüvvə onu saxlaya bilmir. “Qardaşsız Oğuzda durmazam”, - deyərək təkbaşına düşmən üzərinə hücum edir və qardaşını düşmən əsirliyindən xilas edir. İki qardaşın bir-biri ilə qovuşma səhnəsi isə olduqca təsirli ifadə olunur:

Ağzın üçün ölüm, qardaş!
Dilin üçün ölüm, qardaş!
...Beşikdə qoyub getdiyim qardaşımın?
İgid, söylə mənə (KDQ, 1988, s. 212).
Səgrək isə qarşılığında Əgrəyə belə cavab verir:
Qaytabanını güdən sarvanınam.
Qaracığı atını güdən ilxıçınam.
Beşikdə qoyub getdiyim qardaşınam (KDQ, 1988, s. 212).

“Qazılıq qoca oğlu Yeynək boyu”nda da Yeynək atasının düşmən əsirliyində olmasından 16 il xəbərsiz olur. Atasını Qazılıq qocanın düşmən əsirliyində olduğunu təsadüf nəticəsində öyrəndikdən sonra isə dərhal Düzürd qalasına hücum edir və düşmənlə döyüşə girib atasını əsirlikdən xilas edir.

“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”da Basat da Təpəgözlə döyüşə qardaşının intiqamını almaq üçün girir. Basatın qardaşı Qıyan Səlcuq Təpəgözün əlində həlak olur. Bunu duyan Basat qardaşı üçün yas saxlayır, göz yaşı tökür, ağı deyir:

Ağ saqqallı atamı “oğul” deyə ağılatdın, qardaş!

Ağca üz lü anamı sızlatdın, qardaş!

Qarşıdakı uca dağımın zirvəsi qardaş!

İti axan gözəl suyumun daşqını, qardaş!

Güclü belimin qüvvəti, qaranlıq köçmüş gözlərimin işığı qardaş! (KDQ, 1988, s. 198).

Göründüyü kimi, Basat öz qardaşı üçün göz yaşı tökür, yas tutur. Daha sonra isə qardaşının intiqamını almaq üçün Təpəgözlə döyüşə girir: “Bəylər, qardaşımın qanını almaq üçün Təpəgözlə döyüşmək istəyirəm”, - deyir (KDQ, 1988, s. 198).

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, dastanın ik boyunda Dirsə xanın xatunu oğlu Buğacı ölümdən xilas edir. “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”da da Burla xatun öz oğlunu – Uruzu xilas etmək üçün düşmənlə döyüşə girir, Qazan xana kömək edir. Uruz isə düşmən əsirliyində olmasına baxmayaraq onu xilas etməyə gələn Qazan xandan geri qayıtmasını istəyir, çünki atasının düşmən tərəfindən öldürülməyindən, Oğuz elinin başsız qalacağından ehtiyat edir. Hər iki boyda da ananın övlad yolundakı fədakarlığı ön planda təqdim edilir. Bu da təbii ki, mühüm ailə dəyərləri, güclü tərbiyə sistemi sayəsində mümkün olur.

Oğuz ailəsində bacı öz qardaşını “qarşıdakı uca dağı”, “kölgəli uca ağacı” adlandırır. Bacıları Beyrəyin ölümünə 16 il yas saxlayırlar, ağ çıxarıb qara geyinirlər. Beyrəyin bacısı qardaş həsrətini belə ifadə edir:

Qarşıdakı uca dağım yıxılıbdır.

Ozan, sənin xəbərini yox.

Kölgəli uca ağacım kəsilibdir.

Ozan, sənin xəbərini yox.

Çalma, ozan, oxuma, ozan!

Nəyinə görə qara geyinmiş bir qızın? (KDQ, 1988, s. 160)

Dastanda qadınlar da bir çox əxlaqi dəyərlərin ötürülməsində mühüm yer tutur. Ana və həyat yoldaşı ailə daxili nizamın əsas qoruyucularıdır, həm də gələcək nəsillərin mənəvi formalaşmasına təsir göstərir.

Eposda “ər-arvad” münasibətləri də ailədə sədaqət anlayışının ən bariz nümunəsi sayıla bilər. “Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu”nda Dəli Domrul Əzrayılla döyüşmək istəyir və bu Allaha xoş getmir. Allah Əzrayıla əvvəl onun canını almağı əmr edir, daha sonra isə öz canı əvəzinə başqa bir can qurban vermək qarşılığında canını bağışlayacağını deyir. Dəli Domrul atasından, anasından can istəsə də, heç biri canını vermək istəmir. Dəli Domrul son dəfə halallaşmaq üçün ailəsinin – xanımının (“yad qızı olan halalının”) yanına gedir. Əhvalatı bilən xanımı tərəddüd etmədən öz canını ərinə qurban verməyə razılıq verir:

Qarşı yatan uca dağları

Səndən sonra mən neylərəm?

Yaylasam, gorum olsun!

Soyuq-soyuq sularını mən içərsəm, mənim qanım olsun!

Yer şahid olsun, göy şahid olsun.

Qüdrətli Tanrı şahid olsun!

Mənim canım, sənin canına qurban olsun! (KDQ, 1988, s. 181)

“Bamsı Beyrək boyu”nda Banıçığək də 16 il sədaqətlə Beyrəyin yolunu gözləyir. Yüksək təpələr başına çıxır, gəlib-gedənlərin hamısından Beyrəyin xəbərini soruşur.

“Uşun qoca oğlu Səğrək boyu”nda Səğrəyin xanımı da Səğrəyə eyni sədaqəti nümayiş etdirir:

İgidim, mən səni bir il gözlərəm.

Bir ilə gəlməsən, iki il gözlərəm.

İki ilə gəlməsən, üç il, dörd il gözlərəm.

Dörd il yox, beş-altı il gözlərəm.

Altı yolun ayrıcında çadır quraram.

Gələndən, gedəndən xəbər soruşaram (KDQ, 1988, s. 210).

Bu, oğuz ailəsində oğulun və qızın gördüyü tərbiyənin nəticəsi idi. Türkün ailəsində qız övladı da cəsur, qorxmaz igid kimi tərbiyə olunurdu, eyni zamanda həm də sədaqətli yetişdirilirdi. Banıçığək Beyrəklə at yarışdırır, güləşir, ox atır. Qız olmasına baxmayaraq Oğuz elində igidliyi ilə ad çıxarmışdır. Bu igid qız həm də sədaqət simvolu kimi 16 il nişanlısının yolunu gözləyir. Dirsə xan öz oğlu buğacı öldürməyə cəhd edəndə xatunu buna mane olur, lakin yenə də ailədə Dirsə xanın nüfuzunu və hörmətini qoruyub saxlayır. Bu da bilavasitə oğuzun ailə ənənəsindəki incə və mükəmməl tərbiyə sisteminin nəticəsi idi. Türk ailə yasına görə, “oğul atanın bir sözünü iki eləməzdi”. Əgər oğul atasının sözündən çıxsa, ona oğul deməzdilər. Başqa bir əxlaq qanununa görə, kimliyindən asılı olmayaraq dar ayaqda heç kimi qoyub qaçmaq olmazdı. Bunu heç kimə bağışlamırdılar. Hətta düşmənlə döyüşdən geri dönən Qazan bəy oğlu uruzu görmür, onun qorxub qaçdığını zənn edir və bəylərinə oğlunu öldürməyi tapşırır. Ata igidlik göstərərək ad qazanmış oğlu üçün nişanlı – qız axtarışına çıxır. Oğlunu evləndirəndən sonra ona yurd verir, mal-mülk sahibi edir. Oğuz ailə tərbiyəsində kiçiklər böyüklərin qarşısında hörmət əlaməti olaraq ayaq üstə dayanırdılar. Ailənin birliyinin, bütövlüyünün qorunması ən vacib şərt sayılırdı. Ailədə hər nə qədər imtiyaz, söz sahibi olsa da, hər zaman öz xanımı ilə məsləhətləşər, onun da fikirlərini nəzərə alırdı. Bu, qadına verilən dəyərin ifadəsi idi. “Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nda övladı olmayan Dirsə xan məhz xanımının məsləhəti ilə “nəzirlər paylayır, acları doyurur” və Allahın inayəti ilə övlad sahibi olur.

“Bəkil oğlu İmran boyu”nda da Bayındır xanın xanın məclisindən incik, küskün, məyus qayıdan Bəkili ilk olaraq xanımı təsəlli edir, “padşah tanrının yerdəki kölgəsidir. Padşahına asi olanın işləri düzgün getməz”, - deyir. Bəkil xanımının aqlını yüksək qiymətləndirir, məsləhətinə qulaq asaraq fikrini dağıtmaq, könlünü açmaq üçün ova çıxır və Oğuzdan köç etmək fikrindən daşınır. Qadın öz müdriqliyi ilə ərinə olduqca təhlükəli bir yoldan döndərir. Tədqiqatçı Əzizxan Tanrıverdi də bu məsələ ilə bağlı qeyd edir ki, “Bəkilin xatunu bu sözləri ilə Bəkili psixoloji gərginlikdən qurtarmağa çalışır. Bu sözlər Bəkilin xatununu bir obraz kimi fərdiləşdirmək üçün kifayət edir” (Tanrıverdi, 2013, s. 48).

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”da ailə dəyərləri türk dünyagörüşünün əsas prinsipləri olan sədaqət, hörmət, sevgi, fədakarlıq, etibar, əxlaq və s. mənəvi məsuliyyətləri özündə birləşdirir. Ailə yalnız sosial qurum kimi deyil, həm də cəmiyyətin kiçik modeli kimi təqdim olunur. Dastanda ailə dəyərləri, tərbiyə məsələləri ilə qəhrəmanlıq ideyası bir-birini tamamlayır. Ailə fərdin qəhrəman kimi yetişməsinin əsas motivasiyası kimi çıxış edir, qəhrəmanlıq isə ailə və elin müdafiəsidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan qorqudşünaslığı. Tərt. və ön sözün müəllifi R.Qafarlı. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 360 s.
2. Hacıyev T. “Dədə Qorqud kitabı”: Oğuz tarixinin yazılı dərsliyi kimi, yaxud dastanımızın həcmi haqqında // “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu, Bakı, nurlan, 2001, №1, s. 9-24.
3. Kitabi-Dədə Qorqud” // tərt.: Zeynalov F, Əlizadə S ; red. Əlibəyzadə E; qeyd. müəl. Əliyarov S. Bakı: Yazıçı, 1988. 265 s.
4. Kitabi-Dədə Qorqud”. Tərtib və müqəddimə Həmid Araslıındır. Bakı. Azərənəsr, 1939, 176 s
5. Nəbiyev B. Əxlaqi və estetik məziyyətlər xəzinəsi // Azərbaycan qorqudşünaslığı. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 360 s.
6. Qafarlı R. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun araşdırılması tarixinə bir nəzər // Azərbaycan qorqudşünaslığı. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 360 s
7. Qarayev Y. “Kitabi-Dədə Qorqud”/ (məqalələr toplusu) red. Y.Qarayev, A.Axundov: AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı, Elm, 1999, s. 277-283
8. Tanrıverdi Ə. “Dədə Qorqud kitabı”nın obrazlar aləmi. Bakı, Nurlan, 2013, 392 s.